

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Rustam Xurramov Sayfiddinovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING KREATIVLIK QOBILIYATINI ETNOPEDAGOGIKA

YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR